

حکمرانی تعاونی یا حکمرانی شرکتی: درس آموزه‌هایی از قوانین تعاون سایر کشورها برای تحقق حکمرانی تعاونی در ایران

حنیف عموزاده مهدیرجی

دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

Email: hamoozadeh@ut.ac.ir

چکیده

تعاونی، به عنوان یک بنگاه اجتماعی که در مالکیت اعضا خود است و توسط آنان اداره می‌شود، هنوز نتوانسته ادبیات علمی مختص به خود در جهت اداره اموراتش ارائه کند. این در حالی است که حکمرانی شرکتی و ادبیات علمی مرتبط با آن، چند صباحی است که وارد متون علمی عمدتاً مدیریتی کشور شده است. حال این نوشتار به دنبال آن رفته است که آیا نظریات حوزه حکمرانی شرکتی قابلیت تسری به حکمرانی تعاونی را دارد یا خیر. در صورتی که تعاونی‌ها بخواهند از این ادبیات در جهت ارتقا حکمرانی خود استفاده کنند، چه زیرساخت‌های قانونی جهت تحقق بهتر حکمرانی شرکت نیاز دارند. همچنین در این مقاله تلاش شده تا پاسخ این دو پرسش از طریق مطالعه‌ای اسنادی و مقایسه میان قوانین تعاونی ایران با ۱۰ کشور منتخب انجام گیرد. در پایان توصیه‌هایی نیز در جهت انطباق قانونی بهتر با ادبیات حکمرانی شرکتی نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی: حکمرانی شرکتی، حکمرانی تعاونی، قانون بخش تعاون ایران، قوانین و مقررات تعاونی در جهان.

۱. مقدمه

این مقاله چارچوب نظری جدیدی برای فهم حکمرانی تعاونی‌ها و انجمن‌های همیاری^۱ ارائه می‌کند. ادبیات نظری حکمرانی تعاونی به نسبت حکمرانی شرکتی توسعه نیافته است. مطلب حاضر به طور مختصر به دنبال بازنگری چشم‌اندازهای اصلی نظری موجود در این زمینه است و بحث درباره اینکه چطور نظریات سنتی و کلاسیک حوزه حکمرانی شرکتی می‌توانند برای توسعه ادبیات حکمرانی همیارانه (تعاونی محور) و انجمن‌های همیاری، مفید باشند. بررسی ابعاد نظری مختلف هر یک از این چشم‌اندازها می‌تواند باعث شود تا چارچوب مفهومی جدیدی از این بینش‌های مختلف شکل بگیرد. ترکیب این چشم‌اندازهای متناقض، نویدبخش مسیری روشن برای آینده خواهد بود. به موازات توسعه بخش خصوصی و رخداد مشکلات متعدد در جوامع تعاونی مختلف در سرتاسر اروپا همچون سوء مدیریت، رسوایی‌های مالی و شکست دموکراسی، کیفیت اداره تعاونی‌ها زیر سؤال رفت. نگرانی جدی درباره مشروعیت دموکراتیک هیأت مدیره بخاطر مشارکت، اثربخشی و توانایی پایین اعضای بی تجربه هیأت مدیره برای نظارت مؤثر بر روی مدیران مجرب و حفاظت از منافع اعضا و سهامداران در حال افزایش است. این دسته از نگرانی نظر اصحاب دانشگاهی را در رابطه با نحوه اداره تعاونی‌ها و سازوکارهای مسلط بر ارکانشان، جلب کرده است. در بخش غیرانتفاعی، بسیاری از ادبیات تولید شده عموماً به تجویز بر روی رکن اداری یک سازمان

^۱ انجمن‌های مشارکتی Mutual Association عموماً نوعی تعاونی هستند که توسط حقوق خصوصی اداره می‌شوند ولی این سازمان‌ها حق عرضه سهام ندارند.

متمرکز شده است. اگرچه این موضوع، به واسطه ساده‌سازی بیش از مسائل و دست کم گرفتن نقش تعارض منافع اعضا با یکدیگر، مورد نقد جدی قرار گرفته است و عموماً با راه‌حلهایی همراه بوده که بیشتر آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسند و در عمل قابلیت اجرا ندارند. این نواقص ما را به این سمت و سو هدایت می‌کند که فهم گسترده‌تری از مسائل و مصائب تعاونی‌ها داشته باشیم و تصویر جامع‌تری از چالش‌های بخش تعاونی را در نظر آوریم.

این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤالات است: نخست اداره سازمان‌های غیرانتفاعی، به ویژه تعاونی‌ها و انجمن‌های همیاری، ادبیاتی در باب حکمرانی خود تولید نکرده‌اند، حال آیا نظریات متنوع مطرح شده در حوزه حکمرانی شرکتی می‌توانند در رابطه با تعاونی‌ها نیز تسری یابند؟ پاسخ اولیه ما این است که برخی نظریات و مدل‌های مطرح در حاکمیتی شرکتی، قابلیت به کارگیری در حکمرانی تعاونی را نیز دارند و این پاسخ نیز برگرفته از نظر کریس کانفورث^۲، محقق نام‌آشنای عرصه تعاونی‌ها در جهان است. سپس در این نوشتار، شرح مختصری از چارچوب فکری کورنفورث تحت عنوان "چارچوب متناقض‌نما" در قالب جدولی مقایسه‌ای از نظریات و مدل‌ها موجود در عرصه حکمرانی شرکتی ارائه می‌شود. در هنگام ارائه هر یک از نظریه‌ها و یا مدل‌های حکمرانی شرکتی، این بحث مطرح می‌شود که قانون تعاون سایر کشورها، چگونه خود را با نظریات و مدل‌های مطرح در حکمرانی شرکتی تطبیق داده است، و در نهایت این که قوانین فعلی ایران بهتر است به چه شیوه‌ای جهت تحقق بهتر حکمرانی تعاونی با بهره‌گیری از مفاهیم به کار رفته در ادبیات حکمرانی شرکتی، تغییر کنند. در این راستا، قوانین و مقررات ۱۰ کشور جهان شامل، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، هند، هلند، ژاپن، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و آفریقای جنوبی به همراه ایران مورد بررسی قرار گرفتند. روش به کار رفته در این مطالعه، تحلیل اسنادی است که مبتنی بر قوانین و مقررات بخش تعاون این کشورها انجام گرفته است. در ادامه، ابتدای امر، چالش‌های نظری بسط ادبیات حکمرانی تعاونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پی این بررسی، راه‌حل‌های نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف در رابطه با هر یک از مشکلات ارائه خواهد شد. در نهایت آموزه‌هایی برای انطباق بیشتر قوانین ایران با این مقولات ارائه خواهد شد.

۲. حکمرانی شرکتی یا حکمرانی تعاونی

حکمرانی شرکتی^۳، وظایف و مسئولیت‌های بین عوامل مختلف را در یک بنگاه نشان می‌دهد که شامل سهامداران، هیأت مدیره، مدیران اجرایی، ذی‌نفعان، حسابرسان و حسابداران و قانونگذاری می‌شود. به علاوه حکمرانی شرکتی، قوانین و روش‌های تصمیم‌گیری در امور شرکتی را نیز ارائه می‌کند. به تعریف جامع‌تر، حکمرانی شرکتی شامل فرآیندهایی است که با استفاده از آن‌ها، اهداف مشخص شده توسط یک شرکت دنبال می‌شود [۲]. در واقع حکمرانی شرکتی، سیستمی از قواعد، سازوکارها، روابط و رویه‌ها هستند که شرکت توسط آن‌ها و در جهت تحقق اهداف آن، اداره می‌شود. هدف در حکمرانی شرکتی، حل تعارض منافع اعضا و تحقق اهداف و برنامه‌های شرکت است. در واقع حاکمیت شرکتی، هم کارآمدی و هم برابری اقتصادی را مخاطب خود قرار می‌دهد. از این جهت، بر روی طراحی مدل مناسب برای هیأت مدیره و حفاظت از حقوق مالکین با هدف به حداکثر رساندن ارزش سهام آن‌ها و تضمین سرمایه‌گذاران برای بازگشت سرمایه‌شان متمرکز است [۷].

² Chris Cornforth

³ Corporate Governance

حکمرانی تعاونی^۴ عبارت است از هدایت شرکت‌های تعاونی به سوی موفقیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این شامل پاسخ به سؤالات کلیدی، تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها، و ایجاد فرآیندهایی برای تعیین انتظارات و اطمینان از پاسخگویی است [۵]. در واقع، حکمرانی تعاونی، مفهوم مستقلی نیست و به تبع مفهوم حکمرانی شرکتی مطرح شده و به سان حکمرانی شرکتی نیز، مجموعه‌ای از قواعد و رویه‌ها را شامل می‌شود که اهداف تعاونی در آن به بهترین شکل محقق شود. از این جهت، این مطلب بر روی این موضوع متمرکز است که چطور تعاونی‌ها و انجمن‌های همیاری می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت مفهومی و تجربه سازوکارهای مربوط به حاکمیتی شرکتی، به بهترین شکل اداره شوند.

در باب حکمرانی شرکتی، نظریات متعددی مطرح شده است. هر یک از این نظریات، مدل حکمرانی خاصی را توصیه می‌کند. نظریاتی همچون نظریه کارگزار^۵، نظریه مباشر^۶، نظریه ذی‌نفع^۷، و نظریه چیرگی مدیریتی^۸. فرض ما این است که بسیاری از این مدل‌ها قابلیت تعمیم در حوزه تعاون را دارند، ولی چگونگی این تعمیم مشخص نیست. بنابراین در این نوشتار تلاش خواهد شد تا مقایسه‌ای میان این مدل‌ها داشته و نسبت آن‌ها را با قوانین تعاون برخی کشورها پیش‌تاز عرصه تعاون، مشخص شود.

دیدگاه‌ها و نظریات فوق، به صورت جداگانه هر یک بر یک بعد مسأله‌هیأت مدیره و اداره شرکت تأکید دارند. برای همین این مسأله در سطح ادبیات نظری حکمرانی شرکتی نیز پدیدار شده است که آیا امکان ادغام و یکپارچه‌سازی این صورت‌بندی‌ها با یکدیگر وجود دارد یا نه. در واقع این یک بحث زبرنظری^۹ در رابطه با حکمرانی شرکتی خواهد بود. ادعا کریس کانفورت این است که یک چشم‌انداز متناقض چندالگوواره‌ای^{۱۰} می‌تواند رویکردی امیدبخشی برای مفصل‌بندی یک چارچوبی مفهومی جدید ارائه کند. این چارچوب مفهومی جدید می‌تواند برخی از تنش‌ها، ابهامات و مسائل را برای برجسته سازد. برخی از این تنش‌ها عبارتند از:

- تنش میان اعضای هیأت مدیره که نمایندگان^{۱۱} گروهی خاص هستند با متخصصین^{۱۲} که برای اداره بهتر سازمان جذب شده‌اند.
- تنش بین نقش‌های هیئت مدیره برای پیشبرد عملکرد^{۱۳} سازمانی و اطمینان از هم‌نوازی (تبعیت و همراهی اعضا)^{۱۴}، یعنی اینکه سازمان به شیوه‌ای پاسخگو و محتاطانه رفتار می‌کند.
- تنش میان نقش‌های متضاد پشتیبانی^{۱۵} و نظارت^{۱۶} هیأت مدیره.

⁴ The Governance of Cooperative

⁵ Agent Theory

⁶ Stewardship Theory

⁷ Stakeholder Theory

⁸ Managerial Hegemony Theory

⁹ Meta-Theory

¹⁰ Multi-Paradigm Paradox Perspective

¹¹ Representatives

¹² Expert

¹³ Performance

¹⁴ Conformance

¹⁵ Supporting

¹⁶ Controlling

بحث درباره هر یک از این تنش‌ها ما را به سمت ترسیم ایجاب رویه‌ها در امر حکمرانی تعاونی‌ها و سازمان‌های همیاری هدایت می‌کند و در نهایت چشم‌اندازی متناقض برای تحقیقاتی آتی در زمینه حکمرانی تعاونی ارائه می‌کند. لازم به ذکر است که تمامی نظریات و مدل‌های مطرح از مقاله کریس کورنفرث^{۱۷} [۳] با عنوان "حکمرانی تعاونی و انجمن‌های همیاری (خدمات متقابل): چشم‌اندازی متناقض‌نما" در سال ۲۰۰۴ اقتباس شده و برخی تعدیل‌های صورت گرفته توسط نگارنده متن، به صورت مجزا و با ذکر منبع استفاده شده، در خلال متن متمایز شده‌اند.

۳. چالش نظری در امر حکمرانی تعاونی

طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها برای فهم نقش هیأت مدیره در بخش خصوصی ارائه شده است که هر کدام بر نحوه کار خود هیأت مدیره و این‌که چه کسی باید به برای آنان کار کند، تأکید دارند. حال، در ادامه تلاش می‌شود تا هر یک از این نظریات و نسبت و کاربردشان در رابطه با تعاونی‌ها مورد بررسی قرار گیرد. البته ما با چشم‌اندازهای دموکراتیک کار را آغاز می‌کنیم چراکه قرابت بیشتر با تعاونی‌ها و سازمان‌های همیاری دارند.

۳.۱. نظریه و مدل دموکراتیک^{۱۸}

حکومت دموکراتیک یک نهاد محوری در جوامع غربی است. ایده‌ها و رویه‌های اساسی شامل: انتخابات آزاد بر اساس هر نفر یک رأی، تکثرگرایی یا به عبارت دیگر، نماینده‌هایی که بازنمایی منافع مختلف هستند، پاسخگویی به رأی دهندگان، جدایی میان افراد منتخب از کسانی که سیاستگذاری در بخش اجرا می‌کنند (تفکیک قوه مقننه و مجریه) و موارد اینچنینی، همگی جزو ارزش‌های این جوامع هستند؛ لذا اداره شرکت و تعاونی نیز می‌تواند مبتنی بر این ارزش‌ها جلو رود. در واقع ایده‌ها و رویه‌های دموکراتیک بر حکمرانی و نحوه اداره سازمان‌های این جوامع نیز اثرگذار بوده است. تعاونی‌ها و همیاری‌ها نیز متأثر از این فضا، به عنوان انجمن‌هایی عضو محور شناخته می‌شوند چراکه عضو در آنجا انتخاب می‌کند، اجرا می‌کند و در نهایت نظارتگر است. یک چشم‌انداز یا مدل اداره دموکراتیک بیان می‌دارد که وظیفه هیأت مدیره این است که به حل تعارض منافع میان اعضای پردازد و سیاست‌هایی فراگیر برای اجرا توسط کارمندان طراحی کند. در این نگاه، هر فرد عامی^{۱۹} و بدون تخصصی می‌تواند برای اداره هیأت مدیره کاندید شود و در صورت انتخاب از سوی اعضا، می‌تواند مسئولیت مدیریت تعاونی را بر عهده گیرد. در این نگاه، صلاحیت و شایستگی فرد، فرع بر نظر اکثریت اعضا است. در واقع تخصص ممکن است مطلوب باشد اما یک نیاز اصلی نیست، همانطور که در برخی دیدگاه‌های دیگر در مورد حکمرانی همچون مدل مشارکتی^{۲۰} وجود دارد [۳].

در کشورهایی همچون آلمان، مسئله دموکراتیک بودن اداره یک تعاونی به عنوان یک نظریه و مدل به محقق رفته است. در قانون پیشین آلمان و تا پیش از دهه ۱۹۲۰ میلادی، تعاونی‌هایی با ۱۰ هزار عضو می‌بایست به شیوه دموکراسی مستقیم اداره شوند. یعنی در هر تصمیم‌گیری تعاونی، کلیه افراد بایستی مشارکت داشته باشند و دموکراسی نمایندگی در آن وجود نداشت. الزامات بازار و رقابت شدید میان شرکت‌ها، به بخش تعاونی نیز تسری یافته است. لذا هم اکنون، دموکراسی مستقیم، جای خود را به دموکراسی نمایندگی یا همان هیئت مدیره داده است. با این حال وجود، حکمرانی تعاونی در آلمان به سمت حذف دو بازوی نظارت و نمایندگی نیز پیش

¹⁷ Chris Cornforth

¹⁸ Democratic Theory & Model

¹⁹ Layman

²⁰ Partnership Model

رفته است. در قانون آلمان مصوب ۲۰۰۶ میلادی، برای تعاونی‌های کوچک مقیاس، یعنی زیر ۲۰ نفر عضو، رکن بازرسی و هیأت مدیره حذف و تمام تصمیمات با مشارکت همه اعضای و به شیوه دموکراسی مستقیم گرفته می‌شود. این تصمیم علاوه بر ترویج روحیه دموکراتیک، اسباب و لوازم کاهش هزینه‌ها در تعاونی‌ها را نیز فراهم آورده است [۴].

۳,۲. نظریه کارگزار ۲۱ - مدل پیروی ۲۲

نظریه کارگزار برای مدت کوتاهی بر ادبیات حکمرانی شرکتی مسلط شد. این نظریه بیان می‌کند که در یک بنگاه اقتصادی، بین مالک (همان قاعده یا ستون شرکت) و کارگزار (یعنی فردی که در آن شرکت کار می‌کند و در آن عمر خود را می‌گذارد) تعارض منافع وجود دارد. از این رو مالکان یا سهامداران هر بنگاه اقتصادی با مشکلی روبرو هستند که مدیران احتمالاً به جای سهامداران در جهت منافع خود عمل می‌کنند. در حالی که بازار آزاد به عنوان بهترین محدودیت برای اختیارات مدیریتی تلقی می‌شود، نظریه کارگزار، ترتیبات حکمرانی شرکتی را ابزار دیگری برای اطمینان از اینکه مدیریت در راستای منافع سهامداران عمل می‌کند، می‌داند. از این منظر وظیفه اصلی هیئت مدیره کنترل مدیران است. این نشان می‌دهد که اکثر اداره‌کنندگان (هیأت مدیره) شرکت‌ها باید مستقل از مدیریت باشند و نقش اصلی آنها تضمین تبعیت و پیروی مدیریت است - یعنی نظارت و در صورت لزوم کنترل رفتار مدیریت برای اطمینان از اینکه در راستای منافع سهامداران عمل می‌کند. در نظریه کارگزار، الگوی سنتی اداره شرکت مسلط است و ویژگی منحصر به فردی برای تجربه اندوزی و الهام بخشی در بخش تعاونی و حکمرانی تعاونی‌ها محسوب نمی‌شود [۳].

۳,۳. نظریه مباشر ۲۳ - مدل مشارکتی ۲۴

نظریه مباشر بر منظر روابط انسانی استوار است و در تقابل با پیشفرض‌های نظریه کارگزار ارائه شد. این نظریه فرض می‌گیرد که مدیران کل می‌خواهند کارهای خوبی انجام دهند و به عنوان مباشر مؤثر منابع سازمان عمل می‌کنند. در نتیجه مدیریت ارشد و سهامداران (یا اعضا، در مورد تعاونی‌ها و شرکت‌های خدمات متقابل/همیاری) بهتر است به عنوان شریک دیده شوند. از این رو، وظیفه اصلی هیئت مدیره تضمین تبعیت و پیروی مدیر عامل با منافع سهامداران/اعضا نیست، بلکه بهبود عملکرد سازمانی است. نقش هیأت مدیره بسیار حائز اهمیت و راهبردی است. هیأت مدیره باید در تصمیمات کلان مشارکت داشته باشند و ارزشی به تصمیمات مدیران اضافه کنند. در این راستا، اعضای شرکت باید هیأت مدیره مناسبی برای این نقش آفرینی انتخاب کنند. هیأت مدیره و مدیران نیز باید به خوبی آموزش دیده باشند تا به کار گروهی تن در دهند. ایده‌هایی از این دست در نهادهای غیرانتفاعی بیشتر می‌تواند مؤثر باشد؛ هرچند که در انواع مختلف مؤسسات و شرکت‌ها، اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، این مدل مورد استفاده قرار گرفته است. پاوند^{۲۵} چیزی را پیشنهاد می‌کند که او آن را «مدل شرکت تحت حکمرانی»^{۲۶} برای اداره شرکت‌های دولتی می‌نامد [۳]. در این مدل هیئت مدیره و سهامداران عمده به عنوان شرکای مدیریت در نظر گرفته می‌شوند و وظیفه اصلی هیئت مدیره افزایش ارزش سازمان از طریق

²¹ Agency Theory

²² Compliance Model

²³ Stewardship Theory

²⁴ Partnership Model

²⁵ See: Pound, J. (1995) 'The promise of the governed corporation', Harvard Business Review, March-April.

²⁶ Governed Corporation Model

بهبود تصمیم‌گیری های عالی آن است. ایده مشارکت نیز به شدت در مدل مدیریت متصل^{۲۷} بلاک^{۲۸} [۳] وجود دارد که او برای هیئت‌های غیرانتفاعی از آن حمایت می‌کند. در این نگاه، مدیر نه تابع هیأت مدیره بلکه همراه و همکار هیأت مدیره برای پیشبرد منافع شرکت است و این برخلاف شکل و شمایل هیأت مدیره‌های سنتی است. نظریه مباشر نیز که به مانند نظریه کارگزار، بر مدل سنتی اداره شرکت دلالت دارد، دستاورد و خروجی منحصر به فردی برای استخراج درس آموزه در زمینه حکمرانی تعاونی ارائه نمی‌کند.

۳,۴. نظریه وابستگی منابع^{۲۹} - مدل پذیرش همکار^{۳۰}

نظریه وابستگی منابع بر نقش سهامداران ذی‌نفوذ و اثرگذار بر یک شرکت تأکید دارد. این نظریه بیان می‌کند که وظیفه هیأت مدیره، ارتباط‌گیری با سهامداران اصلی و جلب نظر و مشارکت بیشتر آن‌ها در تصمیمات کلان شرکت است. از این جهت، نیاز شرکت به منابع برای بقا سازمان از طریق جذب سرمایه‌گذار و نگهداشتن سرمایه‌گذاران فعلی، رفع می‌شود. در این دیدگاه، هیأت مدیره بخشی از سازمان و محیط است. در واقع نقش آنان، گسترش قلمرو و مرزهای سازمان و تأمین منابع لازم برای بقای آن از طریق سهامداران مهم است. این عمل هیأت مدیره از آن جهت با مفهوم وابستگی در ارتباط است که وظیفه آنان، کاهش وابستگی خارجی سازمان یا شرکت تعریف شده است. در واقع، تلاش هیأت مدیره برای مشارکت بیشتر سهامداران اصلی و جلب سهامداران جدید، سبب ارتقا مرزهای شرکت و کاهش وابستگی خارجی سازمان به بیرون می‌شود. پتانسیل تعاونی‌ها برای استفاده از هیأت مدیره خود برای مدیریت وابستگی‌های خارجی بسیار محدودتر از شرکت‌های خصوصی است، زیرا اعضای هیأت مدیره باید از اعضای تعاونی انتخاب شوند. با این حال، معمولاً تعاونی‌ها می‌توانند اعضای هیأت مدیره را برای جذب افراد با تجربه، تماس یا مهارت‌های بیشتر انتخاب کنند، اگرچه مشخص نیست که چقدر از این استراتژی استفاده می‌شود [۳].

بسط روابط تعاونی با سرمایه‌گذاران نیز موضوعی مناقشه برانگیز در حکمرانی تعاونی‌ها است. بسیاری از کشورها هنوز در قبال ورود آزادانه سرمایه‌گذاران در تعاونی‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند. اما قوانین آلمان، فرانسه، هند و هلند، همگی سهامداری ممتاز در تعاونی‌ها را پذیرفته‌اند [۱]. همچنین افراد کارآفرین مؤسس تعاونی طبق قانون تعاون آلمان می‌توانند تا ۲۰ درصد سهام تعاونی را در اختیار داشته باشند. حضور عضو سرمایه‌گذار نیز در قوانین عموم کشورها پذیرفته شده است [۴].

۳,۵. نظریه و مدل ذی‌نفع^{۳۱}

نظریه ذی‌نفع دلالت بر وضعیتی دارد که هیأت مدیره، تعادل بخش یک سازمان به عنوان حامی منافع طیفی از گروه‌های مشارکت کننده در سازمان و جامعه است تا صرفاً حامی مالکان یا مدیران. با ترکیب ذینفعان مختلف در هیأت مدیره، انتظار می‌رود که سازمان‌ها به احتمال زیاد به منافع اجتماعی گسترده‌تر از منافع محدود یک گروه پاسخ دهند. این منجر به ایجاد نقش سیاسی برای هیئت‌های مذاکره‌کننده و حل و فصل منافع بالقوه متضاد گروه‌های ذینفع مختلف به منظور تعیین اهداف سازمان و تعیین سیاست‌ها می‌شود. نظریه سهامداران عمدتاً در بحث‌های حکمرانی شرکتی در بخش خصوصی به عنوان جایگزینی برای مدل‌های سنتی سهامداران توسعه یافته است؛ جایی که بحث‌های جدی در مورد مطلوبیت و پیامدهای احتمالی آن وجود داشته دارد. اصول شمولیت نظریه ذینفع در بخش‌های

²⁷ Conjoint-Directorship

²⁸ See: Block, S.R. (1998) Perfect Nonprofit Boards: Myths, Paradoxes and Paradigms, Simon and Schuster, Needham Heights MA.

²⁹ Resource Dependency Theory

³⁰ Co-optation Model

³¹ Stakeholder Theory & Model

عمومی و غیرانتفاعی کمتر بحث‌برانگیز است و در حال حاضر متداول شده است. مثال خوب این موضوع مدارس دولتی^{۳۲} در انگلستان است. این مدارس که ۹۳ درصد مدارس بریتانیا را شامل می‌شوند، تغییراتی در مجمع عمومی خود اعمال کرده‌اند. در مجمع عمومی مدارس، والدین دانش آموزان، معلمین، مقامات محلی حوزه آموزش و خیرین داوطلب در امر کمک رسانی به مدارس، اعم از کلیسا محلی و یا اشخاص خیر، عضو مجمع عمومی آن‌ها شدند. این در حالی است که طبق قانون خیریه^{۳۳} این کشور، فعالیت بخش داوطلبانه در هیئت مدیره ممنوع شده، ولی این موضوع در قبال مدارس مستثنی شده است.

حال در باب سایر ذی‌نفعان در بخش تعاون، حضور بسیاری از ذی‌نفعان عرصه عمومی جهت فعالیت در تعاونی‌ها دیده نشده است. مثلاً زنان یا جوانان سهم مشخصی از حضور در هیئت مدیره ندارند. این در حالی است که مجمع عمومی اتحادیه بین المللی تعاونی‌ها در سال ۱۹۹۶ توصیه کرده که تعاونی‌ها در هیئت مدیره خود، سهم خاصی به زنان اختصاص دهند. به طور رادیکال‌تر و آوانگاردتر، تعاونی‌های چندذینفعی^{۳۴} در تحقق این هدف بیشتر نقش ایفا کرده‌اند. همچنین تعاونی‌های اجتماعی در ایتالیا از مدل ذی‌نفعی برای تعاونی‌های خود استفاده کرده‌اند.

در باب مدل ذی‌نفعی، دو کشور هند و ایتالیا، دستاوردهای نوینی دارند. در هند، تعاونی‌های بزرگ که ۲۱ عضو هیأت مدیره دارند، باید حداقل دو عضو ثابت زن داشته باشند. همچنین تسهیلاتی برای تعاونی در صورت مشارکت جوانان در امر اداره تعاونی‌ها دیده شده است [۶]. همچنین در ایتالیا، با ابداع تعاونی‌های اجتماعی، مشارکت خیریه‌ها و بخش‌های دولتی در امر فقرزدایی و کمک به محرومین در قالب تعاونی افزایش داشته است. در این نوع تعاونی‌ها، کار داوطلبانه نیز سهم جدی در پیشبرد اهداف محرومیت‌زدایی تعاونی ایفا می‌کند [۱].

۳,۶. نظریه هژمونی مدیریتی^{۳۵}

این نظریه به تز برل و مینز در سال ۱۹۳۲ باز می‌گردد^{۳۶}. این نظریه بیان می‌کند که درست است سهامداران به طور قانونی مالک شرکتند، ولی اداره کننده آن نیستند. لذا باید امور اداره شرکت به افرادی با دانش مدیریتی واگذار شود. ادعای برل و مینز با شواهد تجربی مطالعه میس در سال ۱۹۷۱ تکمیل شد^{۳۷}. هیئت مدیره تنها در استراتژی‌های شرکت مداخله می‌کنند، مگر در شرایط بحرانی و حتی این مسئولیت، یعنی برنامه‌ریزی راهبردی برای هدایت یک شرکت، باید بر عهده رئیس شرکت (مدیرعامل)^{۳۸} باشد. دلالت این نظریه برای تعاونی‌ها هم بدان معنی است که اداره تعاونی نباید توسط اعضای باشد. بلکه امر مدیریتی یک موضوع تخصصی است و فردی با تخصص و مهارت بالا باید تعاونی را اداره کند؛ لذا در هیئت مدیره باید افراد با تخصص بالا نیز وجود داشته باشند. از آن جهت است که این نظریه به مدل پاک‌کن-مهر معروف است [۳]. یعنی مدیر حرف اول و آخر را می‌زند و هیأت مدیره حامی و مشاور وی در برنامه‌ریزی‌های کلان است. البته این نظریه از حیث کسب مشاوره، قرابت زیادی به نظریه مباشر نیز دارد ولی به صورت بنیادین از آن متمایز است. در تعاونی‌ها نیز، عموماً مشکل این است که بسیاری از اعضا، میل به مشارکت در فعالیت تعاونی ندارند و یا تخصص کافی

³² State-Funded Schools

³³ Charity Law

³⁴ Multistakeholder

³⁵ Managerial Hegemony Theory

³⁶ See: Berle, A.A. and Means, G. C. (1932) The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York.

³⁷ Mace, M. (1971) Directors: Myth and Reality, Harvard University Press, Cambridge MA.

³⁸ Chief Executive

برای این نظارت ندارند. لذا حضور افراد متخصص در هیئت مدیره و یا به عنوان مدیرعامل می‌تواند پیروی از نظریه هژمونی مدیریتی قلمداد شود.

در این زمینه نیز قانون هند و آلمان نوآوری و دستاوردهای مهمی داشته‌اند. در این دو کشور، تعاونی‌ها می‌توانند از اعضا ارتقا بخش^{۳۹} [۴] یا متخصص در هیئت مدیره خود استفاده کنند، بدون این که لازم باشد فرد سهامدار یا عضو تعاونی باشد. این افراد که عموماً از تخصص بالایی برخوردارند می‌توانند در پیشبرد اهداف تعاونی به شکل حرفه‌ای و با بهره‌گیری از دانش روز، ایفای نقش نمایند. حال، شرحی از ویژگی‌های هر یک از نظریات مطرح در ادبیات حکمرانی شرکت و مقایسه‌ای میان آن‌ها در قالب جدول شماره ۱ ارائه شده است.

جدول شماره ۱: مقایسه‌ای نظریات مطرح در حوزه حکمرانی شرکتی و نسبت آن‌ها با حکمرانی در تعاونی‌ها

نظریه	ذینفعان	اعضای هیئت مدیره	نقش هیئت مدیره	مدل مربوطه
نظریه کارگزار	مالکین/اعضا و مدیران دارای منافع متفاوتند.	نماینده اعضا/مالکین	هم‌رنگی (پیروی): ۱- نگرانی از منافع مالکین نظارت بر مدیر ۲- بررسی میزان تبعیت [از تصمیمات]	مدل پیروی
نظریه مباشر	مالکین/اعضا و مدیران دارای منافع مشترکند.	متخصصین	ارتقا عملکرد: ۱- اضافه کردن ارزش به استراتژی‌ها و تصمیمات ۲- شریک/حامی مدیران در تصمیمات	مدل مشارکت
نظریه دموکراتیک	اعضا/بخش عمومی منافع متفاوت دارند.	نماینده عضو/شخص عامی	سیاسی: ۱- نمایندگی منافع اعضا ۲- تصمیم‌سازی ۳- نظارت بر مدیران	مدل دموکراتیک
نظریه ذی‌نفع	ذی‌نفعان دارای منافع متفاوتند.	نماینده ذی‌نفعان	سیاسی: ۱- تعادل میان نیاز ذی‌نفعان ۲- تصمیم‌سازی ۳- نظارت بر مدیران	مدل ذی‌نفع
نظریه وابستگی منابع	سهامداران و سازمان منافع متفاوت دارند.	توسط سهامداران مهم انتخاب می‌شوند.	گسترش مرزها: ۱- حفاظت از منابع برای بقا ۲- تنظیم روابط سهامداران ۳- چشم‌انداز بیرونی برای جذب سرمایه‌گذار جدید	مدل پذیرش همکار
نظریه هژمونی مدیریتی	اعضا/مالکین منافع متفاوت دارند.	نماینده اعضا/مالکین	نمادین: ۱- تصویب تصمیمات ۲- مشروعیت بخشی به مدیر به عنوان قدرت حقیقی سازمان	مدل پاکن-مهر ^{۴۰}

³⁹ Promoting Member

⁴⁰ Stamp-Rubber

۴. نتیجه‌گیری

قبل از ورود به بحث و نتیجه‌گیری، باید بدانیم که مفهوم حکمرانی تعاونی، همانطور که در ابتدای مطلب نیز گفته شد، یک مفهوم عاریه‌ای از ادبیات مرتبط با حکمرانی شرکتی است که بیشتر توسط کورنفورث بسط یافته است. استدلال کورنفورث نیز این است که حکمرانی تعاونی بایستی از یک چشم‌انداز متناقض و ترکیب‌شده از نظریات موجود در حوزه حکمرانی شرکتی پیروی کند تا اهداف مربوط به تعاونی که متفاوت از یک شرکت خصوصی است، بهتر محقق گردد.

تجربه کشورهای همچون آلمان، هند، هلند، ایتالیا و حتی فرانسه نشان می‌دهد که مفاهیم مرتبط با حکمرانی تعاونی به نحوی از انحاء در قوانین و مقررات این کشورها گنجانده شده است. در این زمینه آلمان و هند پیشتاز بوده و نوآوری‌هایی از خود نشان داده‌اند. برخی از این تجربیات نشان می‌دهد که بجز مدل کارگزار و مباشر که مدل‌هایی سنتی در حوزه حکمرانی شرکتی محسوب می‌شوند، سایر نظریات و مدل‌ها در قوانین و مقررات بخش تعاونی کشورها به شکلی گنجانده شده است که هر تعاونی متناسب با نوع فعالیت و نوع عضو خود، بتواند مدل و یا نظریه مطلوب را در پیش گیرد. البته نشانه‌ای از این که این اقدامات یا اقدامات، آگاهانه صورت گرفته، هنوز توسط نگارنده یافت نشده است؛ اما شواهد ما را به سمت و سوی این نکته سوق می‌دهد که گنجاندن مفاهیم حکمرانی تعاونی و حکمرانی شرکتی در قوانین بخش تعاون تعداد زیادی از کشورها نمی‌تواند تصادفی باشد. در انتها، درس آموزه‌های مستخرج از متن حاضر را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

- جهت تحقق بهتر **مدل دموکراتیک** و بسط دموکراسی مستقیم، بهتر است در «لایحه اصلاحیه قانون تعاون» ایران نیز برای تعاونی‌های کوچک مقیاس، که کوچک مقیاس بودن آن نیز بایستی تعریف شود، مفری برای تحقق دموکراسی مستقیم دیده شود. هیأت مدیره و رکن بازرسی در بسیاری از تعاونی‌های کوچک ۷ نفره یا کمی بیشتر، نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه اسباب افزایش هزینه‌های تعاونی و ایجاد مشکل در اداره آن را در پی دارد. لذا حذف دو رکن مربوطه سبب بسط مدل اداره دموکراتیک در تعاونی‌های کوچک خواهد شد.
- جهت تحقق **مدل پذیرش همکار**، بهتر است مفهوم سهامداری ممتاز و سهامدار کارآفرین در لایحه اصلاح قانون تعاون نیز گنجانده شود. این امر حضور اعضای سرمایه‌گذار در مجموعه تعاونی‌ها را سبب می‌شود. همچنین این امر در توسعه تعاونی‌های دانش بنیان و کارآفرین می‌تواند مؤثر واقع گردد.
- جهت تحقق **مدل ذی نفعان**، ارزش گذاری برای تشکیل تعاونی‌های زنان و جوانان می‌تواند مفید فایده گردد. حضور خیریه‌ها و سمن‌ها و بخش‌های دولتی به عنوان سهامداران تعاونی‌های اجتماعی، تجربه‌ای که می‌تواند اهداف اجتماعی تعاونی‌ها را بهتر از قبل محقق سازد. مهاجرین، زباله‌گردها و زنان سرپرست خانوار می‌تواند جامعه هدف مدل ذی نفعان باشد.
- در نهایت، جهات ایجاد بسترهای لازم برای تحقق مدل استیلای (هژمونی) مدیریتی یا همان **مدل پاک کن-مهر** که دلالت بر فعالیت اقتدارآمیز مدیر به عنوان مهمترین رکن مجموعه دارد، بایستی سازوکار در نظر گرفته شود تا اعضا ارتقابخش بتوانند با تخصص خود، بستر لازم برای مشاوره برای مدیران را نیز فراهم آورد. البته این اقدام قرابتی نیز با نظریه مباشر دارد ولی مفاهیم پایه‌ای آن سختی با مدل تبعیت و پیروی پیدا نمی‌کند.

۵. منابع و مراجع

۱. اندیشکده تعاون و توسعه، مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات تعاون در جهان، تهران: اندیشکده تعاون و توسعه، ۱۴۰۰، بازیابی

از: <https://b2n.ir/a04646>

۲. مهاجرانی، ا.، مشایخی، ع.، و طالبیان، م.، حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت‌های دولتی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۳۹۸، صص. ۱-۳۷.

3. Cornforth, C., *The Governance of Cooperatives and Mutual Associations: A Paradox of Perspective*. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 75(1), 2004, pp. 11-32.
4. Munker, H.-H., *Germany [Cooperative Law]*. In D. Cracogna, A. Fici, & H. Henry, *International Handbook of Cooperative Law*, Springer, 2013, pp. 413-430.
5. Scholl, M., & Sherwood, A., *Four Pillars of Cooperative Governance*. 2014, Retrieved December 14, 2021, from Culminate: <https://columinate.coop/four-pillars-of-cooperative-governance-cg/>
6. Veerakumaran, G., *India [Cooperative Law]*. In D. Cracogna, A. Fici, & H. Henry, *International Handbook of Cooperative Law*, Springer. 2013, pp. 449-465.
7. Zattoni, A., & Judge, W., *Corporate Governance and Initial Public Offering: An International Perspective*. In A. Zattoni, & W. Judge, *Introduction*, Cambridge University Press, 2012, pp. 1-36.